

LES PARTENARIATS EDUCATIFS COMME FACTEUR DU PROCESSUS DEMOCRATIQUE – UNE APPROCHE RÉTROSPECTIVE

DOI:10.5281/zenodo.4091539
CZU: 37.015

Doctor, lector universitar Vasile ANDRIEȘ
ORCID iD: 0000-0002-8312-8741
Institutul de Științe ale Educației

PARTENERIATELE EDUCAȚIONALE CA FACTOR AL PROCESULUI DEMOCRATIC – O ABORDARE RETROSPECTIVĂ

Rezumat. În Republica Moldova, tema parteneriatelor educaționale este studiată de mai multe centre de cercetare: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Centrul Educațional „Pro Didactica”, Institutul de Politici Publice etc. Prezentul articol își propune o sinteză a cercetărilor desfășurate în cadrul Sectorului Parteneriate educaționale, în perioada 2016-2020, fiind scoase în evidență principalele realizări în domeniul cooperării școlii cu familia și comunitatea în vederea stabilirii și implementării proiectelor durabile și sustenabile de parteneriat.

Cuvinte-cheie: acord, cercetare, comunitate, elevi, familie, metode, metodologii, parteneriat, strategii, voluntariat.

Résumé. Dans la Moldavie, le problème des partenariats éducatifs est examiné par quelques centres de recherche: l'Université d'Etat de Moldavie, l'Université Pédagogique d'Etat „Ion Creanga”, le Centre Educationnel Pro Didactica, l'Institut des Politiques Publiques, etc. Cet article vise à synthétiser les recherches menées au sein du Secteur Partenariats éducatifs en 2016-2020, mettant en évidence les principales réalisations dans le domaine de la coopération scolaire avec la famille et la communauté afin d'établir et de mettre en œuvre des projets de partenariat réussites et durables.

Mots-clés: accord, communauté, élèves, famille, méthodes, méthodologies, partenariat, recherche, stratégies, volontariat.

***Aucune démocratie n'est parfaite;
aucune école n'est parfaite;
et aucune école
n'est parfaitement démocratique!***

La démocratisation de la société moldave, la déconcentration administrative et la réforme des institutions publiques, a conduit à la démocratisation de „l'école” et du système éducatif. Il s'agit de trois processus connexes:

- la gouvernance démocratique de l'école;
- l'apprentissage des élèves selon les principes de la démocratie et de l'État de droit;
- l'implication active de l'école dans la vie de la société (communauté), afin d'assurer une éducation de qualité.

Le sujet de l'étude concerne une analyse pluri-dimensionnelle sur les réflexions du problème de la coopération Ecole-Famille-Communauté. L'histoire récente des politiques éducatives moldaves accorde une place importante au développement des pratiques collaboratives entre partenaires. La mise en cohérence de l'action des acteurs éducatifs d'un même territoire est un des vecteurs de la réussite éducative. C'est pourquoi, le sujet de notre recherches est axé sur la synthèse des travaux, menés par les plus importants spécialistes de la science éducationnelle moldave.

Tout d'abord, on commence par l'idée, que le partenariat école-famille-communauté veut placer systématiquement l'enfant au centre des préoccupations et de viser l'amélioration de son

bien-être et de sa qualité de vie. C'est pourquoi il a été nécessaire une approche écosystémique, permettant de jeter un regard sur l'ensemble des contextes qui peuvent influencer le développement d'un enfant et, parallèlement, mener des actions sur plusieurs systèmes afin d'augmenter les possibilités d'atteindre les objectifs du plan d'action concerté.

Les trois systèmes retenus pour l'avenir des enfants sont:

dans toutes les dimensions de son développement avec ses habiletés, ses forces et ses défis.

FAMILLE, que constituent les parents, la fratrie, les grands-parents de même que les contextes personnels et professionnels dans lesquels ils évoluent.

COMMUNAUTÉ, par sa capacité à mettre en place des environnements politiques, sociaux, culturels et physiques favorables au bien-être des jeunes, des enfants et de leurs familles.

Dans la Moldavie, le problème des partenariats éducatifs est examiné par quelques centres de recherche. Dans ce sens on peut mentionner l'Université Pédagogique d'Etat „Ion Creanga”, l'Université d'Etat de Moldova, le Centre Educationnel Pro Didactica, l'Institut des Politiques Publiques.

Depuis 2015, au sein de **l'Institut des Sciences de l'Éducation** a été lancé le projet de recherche *Élaboration de mécanismes et méthodologies pédagogiques pour conjuguer les partenariats école-famille-communauté en assurant la cohésion sociale et pour offrir une éducation de qualité*. La directrice du Projet, Madame Angela

Cara, a formé une équipe de chercheurs, capable de développer les recherches et de présenter des valeurs résultats.

La première étape de recherches, a constaté l'insuffisance de stratégies globales pour combiner les efforts de la famille, de la communauté et de l'administration publique locale pour garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants/étudiants; le manque de mécanismes pour motiver la communauté et la famille à participer à la résolution des problèmes scolaires; l'implication insuffisante des associations de parents des élèves et de la communauté locale dans les problèmes scolaires.

C'est pourquoi, pendant la deuxième étape, a été reconsidéré le rôle social de l'éducation comme un facteur contribuant de manière décisive à la cohésion sociale; ont été déterminés les facteurs d'influence concernant l'efficacité du partenariat école-famille-communauté dans la perspective d'assurer la cohésion sociale et d'offrir une éducation de qualité; ont été établies des recommandations pour assurer la cohésion sociale et fournir une éducation de qualité dans toutes les formes de partenariat (école-famille, école-ONG, agents économiques – scolaires, écoles – institutions médicales, école-église, école-police, école et administration publique locale).

En 2017 on a redéfini et consolidé le cadre conceptuel et méthodologique concernant la consolidation des connexions entre l'éducation et divers domaines de la vie sociale, en vue de rendre responsable la société (tous les acteurs

Figure 1. Les systèmes retenus pour l'avenir des enfants

impliqués) pour assurer la cohésion sociale et l'offre d'une éducation de qualité. On a formulé des recommandations d'optimisation du partenariat école-famille-communauté par des mécanismes et méthodologie efficaces d'impliquer la famille et la communauté dans la soutien des problèmes éducationnels.

Les réalisations de ce contexte :

- On a élaboré le modèle pédagogique concernant le système des mécanismes en vue du développement des partenariats éducatifs;
- On a développé les mécanismes systémiques de responsabiliser le partenariat école-famille-communauté pour assurer la cohésion sociale et offrir une éducation de qualité;
- On a déterminé le cadre méthodologique de responsabiliser le partenariat école-famille-communauté pour assurer une éducation de qualité;
- On a formulé les mécanismes et les méthodologies de responsabiliser le partenariat école-famille-communauté dans le contexte de l'amélioration des pratiques de l'éducation parentale et de l'assurance d'un processus éducationnel de qualité pour les enfants;
- On a proposé les mécanismes et les méthodologies pour assurer la continuité des partenariats école maternelle – école secondaire;
- On a développé les mécanismes et les méthodologies en vue de former des compétences sociales et financières, des habilités morales chrétiennes, et des habilités d'implication et de participation civique chez les élèves.

On a élaboré le Code déontologique du PE, en tant proposés des repères pratiques et des principes de rendre efficace le partenariat école-famille-communauté, en mentionnant le passage des dimensions déclaratives (épisodiques) aux celles centrées sur des actions concrètes et visibles.

Au cours de la quatrième étape on a élaboré des suggestions méthodologiques pour la mise en œuvre des stratégies d'intervention pédagogique afin d'améliorer la cohésion sociale et de fournir une éducation de qualité.

Au cours de la quatrième étape, les suggestions méthodologiques ont été développées pour l'élaboration et la consolidation des politiques éduca-

tives, afin d'augmenter le degré d'implication des parents, des élèves et de la communauté dans le processus décisionnel et participatif.

De même, ont été développées des méthodologies concernant la formation du cluster éducatif pour les managers comme modalité d'introduction des stratégies de coopération, centrées sur les domaines suivants:

- Leadership administratif;
- Système de support à plusieurs niveaux;
- Cadre éducatif intégré;
- Emploi efficace des familles et des communautés;
- Politiques et pratiques inclusives.

L'objectif-cadre de la dernière étape a été l'élaboration des méthodologies pédagogiques concernant la consolidation du partenariat école-famille-communauté par le prisme des **Standards de compétence professionnelle des enseignants de l'enseignement général**. Les recherches ont été axées sur le développement des trois indicateurs du *Domaine de compétence 5. Partenariats éducatifs des Standards*, comme suite:

- La communication régulièrement avec les membres de la famille/les représentants légaux sur l'activité et les progrès des sujets éducatifs;
- L'entraînement des membres de la famille et de la communauté dans le rendement du processus éducatif.
- Le fait de faciliter l'implication des enfants/des élèves dans la réalisation des projets communautaires et des actions de volontariat.

À la suite des recherches, on a élaborés des **modèles** et des **stratégies** d'initiation d'une collaboration multidimensionnelle et constructive de l'école avec: la famille, les autorités publiques communautaires et les structures de la société civile, par le prisme des Standards de compétence professionnelle. On a été déterminées les modalités de motivation des professeurs et des élèves en vue de l'implication dans **des activités de volontariat**, on a été élaborés **des mécanismes** d'implication des structures associatives des élèves et des parents dans le processus éducatif. On a mis le fondement du **support méthodologique** concernant l'élaboration et la mise en œuvre des

projets éducatifs en vue de la valorisation des partenariats école-famille-communauté, y compris des projets dans le domaine du volontariat.

Parmi les plus importantes réalisations du Secteur **Partenariats Educatifs** de l'Institut des Sciences de l'Éducation, nous mentionnons:

- CARA, A.; SOLOVEI, R.; STRECHIE, M.; ORÎNDAȘ, L. *L'Implication de la famille, de l'école et de la communauté pour assurer la cohésion sociale et l'offre une éducation de qualité: Etude analytique*. Chisinau: ISE (Typographie „Impressum”), 2017.
- CARA, A.; BULAT, G.; GLOBU, N.; CUZNETOV, L., ORÎNDAȘ, L.; DILION, M. *Le partenariat école-famille-communauté pour l'assurance de la cohésion sociale et la qualité de l'éducation*. Chisinau: ISE (Typographie „Print-Caro”), 2018.
- CUZNETOV, L. *Partenariat et collaboration école-famille-communauté. Une éducation de qualité pour les enfants et les parents*. Chisinau: ISE (Primex com SRL), 2018.
- ORÎNDAȘ, L. *L'éducation parentale dans le cadre de la promotion du partenariat école-famille. Guide méthodologique*. Chisinau: ISE (Typographie „Print-Caro”), 2018.
- SOLOVEI, R.; BOLDIRESCU, S. *Éducation morale-chrétienne*. Guide méthodologique. Chisinau: ISE (Typographie „Print-Caro”), 2018.
- SOLOVEI, R.; BOLDIRESCU, S. *Ethique de la vie familiale*. Programme optionnel pour les 9e - 12e années. Chisinau: ISE (Typographie „Print-Caro”), 2018.
- SOLOVEI, R.; BOLDIRESCU, S. *L'art du comportement moral*. Programme optionnel pour les 5e - 9e années. Chisinau: ISE (Typographie „Print-Caro”), 2018.
- SOLOVEI, R.; BOLDIRESCU, S. *Religion. Culte orthodoxe*. Programme optionnel pour les 9e -

12e années. Chisinau: ISE (Typographie „Print-Caro”), 2018.

- CARA, A. *Implication des parents et des communautés dans la gouvernance de l'éducation: des intentions aux actes*. Etude des politiques éducatives. Chisinau, 2019.
- ANDRIEȘ, V.; CARA, A. (coordinateurs); GLOBU, N. et al. *Promouvoir les partenariats école-famille-communauté*. Guide méthodologique. Chisinau: IȘE (Typographie „Print-Caro”), 2019.
- ANDRIEȘ, V.; ORÎNDAȘ, L. (coordinateurs); CARA, A. et al. *Modèles et projets pédagogiques concernant le développement du partenariat école-famille-communauté*. Guide méthodologique. Chisinau: IȘE (Typographie „Print-Caro”), 2019.

Conclusions

À la suite de la réalisation du projet, on a identifié les bénéfices du partenariat école-famille; école – administration publique locale; école – agents économiques; école-ONG; école-police; école – établissements médicaux, en vue d'assurer la cohésion sociale et d'offrir une éducation de qualité. De même, on a offert le support méthodologique en vue de l'élaboration et la mise en œuvre des projets et de partenariats éducatifs.

Les résultats de la recherche peuvent être appliqués autant au niveau microstructural: comme des méthodologies concrètes dans la collaboration de l'unité de l'enseignement avec les partenaires sociaux, notamment avec la famille, afin d'améliorer les compétences parentales; comme et au niveau macrostructural dans l'élaboration, la redéfinition des politiques éducatives afin de responsabiliser la société pour assurer la cohésion sociale et offrir une éducation de qualité.